

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

ANALISIS KINERJA KARYAWAN WIRANIAGA SEBELUM DAN SESUDAH PELATIHAN PADA PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK-TSO AUTO 2000 TANJUNG API-API PALEMBANG

Roswaty, Sindy Marcelina

Program Studi Manajemen Universitas Indo Global Mandiri

roswatyatik@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Pelatihan

Kinerja

DOI:

10.5281/zenodo.1474167

ABSTRAK

Penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja karyawan wiraniaga sebelum dan sesudah pelatihan pada PT. Astra International Tbk-TSo Auto 2000 Tanjung Api-Api Palembang. Jumlah anggota populasi sebanyak 46 responden. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan sampel jenuh dengan jumlah sampel menjadi 46 responden. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, analisis tabulasi dan analisis deskriptif persentase dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data dan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif untuk mengukur kinerja karyawan wiraniaga sebelum dan sesudah pelatihan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (a) Kinerja karyawan wiraniaga sebelum pelatihan masih rendah di bawah standar perusahaan, (b) Terdapat kesesuaian antara pelaksanaan pelatihan dengan kebutuhan kerja karyawan wiraniaga, (c) Kinerja karyawan wiraniaga sesudah pelatihan mengalami peningkatan dengan persentase sebesar 67%. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan terkait sebagai bahan evaluasi dalam melakukan perbaikan-perbaikan bagi perusahaan.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.